

YORUG‘LIK NURLOVCHI DIODLAR ISHLAB CHIQISH TEXNOLOGIYALARI

Komilov Abdullajon Odiljon o‘g‘li,
Farg‘ona davlat texnika universiteti
Telekommunikatsiya muhandisligi
kafedrasida katta o‘qituvchisi
E-mail: ti.komilov@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada yorug‘lik nurlovchi diodlarni ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan asosiy texnologiyalar tahlil qilinadi. AIII–VV turdagi yarimo‘tkazgich birikmalari asosida epitaksial qatlamlar o‘stirishning gaz fazali va suyuq fazali usullari, ularning fizik-kimyoviy jarayonlari hamda texnologik afzalliklari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, legirlash, ko‘p qatlamli tuzilmalar hosil qilish, dislokatsiya zichligini kamaytirish va nurlanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari optoelektron qurilmalar, ayniqsa, yorug‘lik nurlovchi diodlar ishlab chiqarishda samarali texnologik yechimlarni tanlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Yorug‘lik nurlovchi diod, AIII–VV birikmalari, GaAs, GaN, epitaksiya, gaz fazali epitaksiya, suyuq fazali epitaksiya, geterostruktura, yarimo‘tkazgich, optoelektron qurilmalar, ko‘p qatlamli tuzilmalar.

Kirish. A^{III} V^V turdagi kimyoviy birikmalaridan foydalanish sohalari uzluksiz kengayib bormoqda. Hozirgi vaqtda optoelektronikada informatsiyaning tasvirli tizimlari, nurlanish manbalari va qabul qilgichlar, yarimo‘tkazgichli lazerlar va boshqalar yaratilishida ulardan keng foydalanilmoqda. Yuqoridagi barcha qurilmalarda yarimo‘tkazgichli tuzilma faol ishtirok etadi, odatda, eng kamida ikkita avto yoki geteroepitaksial qatlam mavjud. A^{III} V^V turdagi birikmalar va ular asosidagi qattiq eritmalarni ularning erish temperaturasi va bug‘lanish bosimining balandligi tufayli elementlardan to‘g‘ridan-to‘g‘ri sintez qilish murakkabdir. Galliy arsenidi havoda 300°C ortiq temperaturada qizdirilsa, oksidlanadi, 600°S dan boshlanib arseniy ajralib chiqish bilan birikma bug‘lana boshlaydi. Suyulish temperaturasida bug‘ bosimi 10⁵ Pa ni tashkil qiladi. GaP suyulish temperaturasida fosfor bug‘ining bosimi 3,5 · 10⁶ Pa ni tashkil qiladi. Suyulma holdagi GaAs va GaP barcha konteyner materiallar bilan juda faol va o‘zaro ta’sirda bo‘la boshlaydi. A^{III} V^V texnologiyasida qo‘llanilayotgan sun‘iy kvars qotishma GaAs ni kremniy bilan ifloslantiradi.

Yuqoridagi qiyinchiliklarni birikmaning suyulishi erish temperaturasidan pastroq temperaturada gaz fazadan A^{III} V^V turdagi birikmalar epitaksial qatlamlarini o‘stirishda yo‘qotish mumkin. GaAs va qattiq eritmalar asosida gaz fazada epitaksiya olishda gaz tashuvchi sifatida vodoroddan

foydalanilgan holda xlorid va xlorid gidrid tizimini o‘tqazish mumkin. Bu usulning asosiy afzalligi: foydalanilayotgan dastgoxning soddaligi; oqim tezligini va birikma - tashuvchi zichligini o‘zgartirish yo‘li bilan qatlam o‘sishi jarayonini boshqarish mumkinligi; turli kirishmalar bilan legirlash; uzluksiz jarayonda ko‘p qatlamli tuzilmalarni olish; jarayonni avtomatlashtirish; yedirishning osonligi va boshqalar kiradi.

Metodologiya. Asosiy reagentlar tizimida kimyoviy aylanishlar va epitaksiyaning bir qancha kenetik xususiyatlariga to‘xtalamiz. Ga-AsCl₃-H₂ tizimlari afzalliklari bitta reaktorda AsCl₃ ni vodorodli tiklanishida tozalash usulida chuqur tozalikda AsCl₃ va yuqori tozalikda arseniy va vodorod xloridi olish mumkinligidir. Bu tizimda galliy arsenidi epitaksial qatlamni olish qurilmasi 1.8-rasmda ko‘rsatilgan. Reaktor uchta qizish zonasiga ega. Uning kirishiga vodorodli bug‘ AsCl₃ aralashma keladi va birinchi zonada quyidagi reaksiya ketadi:

1-rasm. Ga-AsCl₃-H₂ tizimida GaAs epitaksial qatlamlar olish uchun qurilma sxemasi: 1-arseniy zonasi 425^oS (I); 2-galliy zonasi 800^oC (II); 3-taglik zonasi 750^oS-900^oC (III); 4-reaksiya mahsulotlari chiqishi; 5-vodorod kirishi; 6-AsCl₃ li barboter.

Ikkinchi zonada birinchi zonadan kelgan vodorod xloridi eritma galliy bilan o‘zaro ta’sirlashadi. 700^oS dan yuqori temperaturada ortiqcha galliy mahsuloti ta’sirida galliy subxloridi paydo bo‘ladi:

Uchinchi zonada geterogen reaksiya natijasida galliy arsenidi sintezi va taglikda epitaksial qatlam xosil bo‘ladi:

Jarayonning o‘ziga xos xususiyati ikkinchi zonada arseniy bilan galliy eritmasining to‘yinishidir. Eritma to‘yingandan so‘ng uning sirtida galliy arsenidi pardasi hosil bo‘ladi, zonaga keluvchi ortiqcha arseniy vodorod oqimi bilan qo‘shilib ketadi va reaktoring sovuq qismlariga o‘tiradi. Taglikni galliy eritmasi arseniy bilan to‘yinish jarayonini tugagan joyiga kiritadi. Bu gaz aralashma tarkibi o‘zgarmasligini ta’minlab qatlamning bir jinsli o‘shishiga olib keladi. Zona kirishidagi AsCl₃ va GaCl bug‘ bosimlari nisbatini o‘zgartirish bilan o‘tirish zonasida taglikni yedirish va turli tezlikda epitaksial qatlam o‘shish rejimlarini aniqlash mumkin. Qatlam o‘shishi tezligi taglik yo‘nalganligiga bog‘liq. Odatda, quyidagi munosabat kuzatiladi: $\vartheta_{(111)} > \vartheta_{(100)A} > \vartheta_{(211)B} > \vartheta_{(311)B}$. Bu yerda, A-metall, V-metalloid panjara qismiga tegishli belgilar. Galliy arsenidining boshqa

tizimlaridan ham epitaksial qatlamlarni olish mumkin. Bular GaCl-AsCl₃-H₂; GaCl₃-As-H₂; GaAs-HCl-H₂ GaAs-I₂-H₂; GeAs-H₂O-H₂ tizimlaridir. O‘tirish zonasidagi kimyoviy reaksiyalar kinetikasi o‘xshash. Oxirgi tizimda, farqli ravishda tashuvchi sifatida suv bug‘idan foydalaniladi. Bu tizimda manba zonasida temperatura 1000^oS-1100^oS bo‘lib, jarayon galliy arsenidining oksidlanishiga olib keladi:

Temperaturasi 50% dan kam bo‘lgan zonada, ya’ni o‘tirish zonasida galliy arsenidining sintezi ro‘y beradi va bu yerda suv ajralib chiqishi ham kuzatiladi.

Galliy arsenidi o‘stirish uchun xlorid-gidridli Ga-HCl-AsH₃-H₂ dan ham foydalanish mumkin.

Natijalar. A^{III} V^V yoki ularning qattiq eritmalari binar birikmalari epitaksial qatlamlarini olishda V^V tarkiblovchining uy temperaturasida gaz holda bo‘lganligi, gaz fazada tarkibi o‘zgarmasligi va legirlash jarayonini boshqarishni ta’minlaydi.

1-rasmda binar birikmalar GaAs, GaP, GaN, va qattiq eritmalar GaAs_x, P_{1-x}, Ga_xIn_{1-x}P, Al_xIn_{1-x}P, Ga_xIn_{1-x}PyAs_{1-y}, Ga_xAl_{1-x}N va boshqa gaz fazadan o‘stirish mumkin bo‘lgan boshqa aralashmalardan epitaksial o‘shish va legirlash uchun qurilma sxemasi ko‘rsatilgan.

2-rasm. Galliy organik birikmalardan foydalangan holda galliy arsenidi epitaksial qurilma sxemasi: 1-gaz tashuvchi balon; 2-gazni tozalash bloki; 3-galliy-organik birikmali barboter; 4-legirlovchi

qo'rg'oshin manbai; 5-taglik; 6-kvars reaktor; 7-vodorod aralashmali gidrid balonlar; 8-rotometr.

Gaz fazada GaN epitaksiyasi birgina shu usulda olinib, u bu material asosida texnologiyalashgan monokristall qatlamini olishni ta'minlaydi. Epitaksiyani xlorid-gidridli Ga-HCl-NH₃-Ar(He) tizimda olib boriladi. Galliy xlorid zona temperaturasi 800⁰S-850⁰C bo'lganda galliy subxloridi GaCl hosil bo'lguncha davom ettirilib, so'ng inert gaz oqimida o'stirish zonasiga o'tkaziladi. Bog'lanmagan kanal orqali o'tqazish zonasiga ammiyak to'g'ridan-to'g'ri taglikka beriladi. Bu yerda 1050⁰S-1100⁰C temperaturada geterogen reaksiya yuz beradi:

Qisman jarayon quyidagicha bo'lishi ham mumkin:

Reaksiyada qatnashuvchi gazlar va bug'lar zichligi bo'yicha bir-biridan kuchli farq qiladi, shuning uchun epitaksial o'stirish bir jins bo'lishi uchun gaz oqimlarini yuqori tezlikda o'tkaziladi. Shuning uchun bu aralashma gulxan rejim deb ataladi. Bunda gaz aralashma gomogenlashmagan bo'ladi va u A^{III} V^V birikmalar epitaksiyasidan farq qiladi. Taglik sifatida, odatda, yo'nalishli (0001), (1120) yoki (1012) bo'lgan saffirlardan foydalaniladi, keyin ular vodorodda yuqori temperaturali yedirishdan o'tkaziladi. Qatlamni o'sish tezligi ~1mkm/min bo'lishi mumkin. Galiy nitridi asosida yorug'lik diodlari bitta jarayonda olinadi. Oldin Azot panjarasida vakansiya xisobiga yuqori elektron o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan legirlanmagan qatlam o'stiriladi. Keyin bu qatlam ustiga qo'rg'oshin bilan legirlangan kompensatsiyalangan *i*-qatlam o'stiriladi. Legirlangan qatlam o'sishi 900⁰S da amalga oshiriladi.

Suyuqlik fazada epitaksiya ko'pchilik A^{III} V^V binar va uchlik yarimo'tkazgich birikmalarni o'tkazish uchun, ayniqsa, turli tagliklarda ko'p qatlamli *p-n*-va izoturdagi tuzilmalarni olish uchun qo'llaniladi. Suyuq fazali epitaksiyaning afzalliklari: stexiometrik eritmadan foydalanish zarur emasligi; faza o'sishi temperatura kombinatsiyasi va likvidus chizig'iga

yaqin tarkibda yuz berishi; bu o'z navbatida qatlamlarda kimyoviy tuzilish nuqsonlari zichligini kamaytirishga, temperatura pasayishi bilan ko'pchilik kirishmalarning taqsimot koeffitsientining kamayishiga imkon beradi. Issiqlik vakansiyalar ziyaligi ham kamayadi. Suyuq epitaksiyada likvidusning har qanday nuqtasida kristallanishga va unda yengil uchuvchi tarkiblovchilarning bug' bosimi kamayishiga olib keladi. Masalan, galliy asosida qotishma-eritmadan 1000⁰S da GaP ni o'stirishda fosfor P₂ bug'i bosimi 10 Pa tashkil qiladi va natijada fosforning yo'qotishlari yetarlicha oz bo'ladi (stexiometrik qotishmadan 1470⁰C da o'stirishda fosfor bosimi 3,2 · 10⁶ Pa ni tashkil qiladi).

Suyuq epitaksiya jarayonida o'sish tezligi kichik bo'lganligi sababli qatlam qalinligini yuqoriroq aniqlikda boshqarish imkonini beradi. Bu usul diffuzion va boshqa shakllar hosil qiluvchilarga nisbatan ko'p marta afzaldir. Bu ayniqsa, ko'p qatlamli davriy tuzilmalarni olishda ahamiyatlidir.

Suyuq fazada epitaksiya usuli, taglikka nisbatan, qatlamda dislokatsiya zichligi kamayishiga olib kelib, yorug'lik asboblarida yuz beradigan nurlanishsiz rekominatsiya jarayonlarini kamaytiradi. Suyuq fazadan epitaksiya olish usullarini ikkita katta guruxga bo'lish mumkin. Ulardagi farq qatlamda kirishmalarning oxirgi taqsimoti bilan aniqlanadi.

1. Yo'nalishli kristallanish usuli. Bu holda epitaksiya ma'lum tarkibdagi suyuq fazadan va tashqi muhit bilan o'zaro ta'sirsiz hajmda bo'ladi. Epitaksiya jarayonida suyulma hajmi kamayadi.

2. Dastur zonali qayta kristallanish usuli. Bunda tashqi manbalar gaz, suyuq yoki qattiq fazada vaqt davomida kam o'zgaruvchi ma'lum hajmli suyuq fazali qatlamdan foydalaniladi.

Birinchi gurux usullari uchun qatlamning butun qalinligi bo'yicha kirishmalar taqsimoti bir jinsli emasligi xarakterlidir. Kirishmalar zichligining o'zgarishi yo'nalishli kristallanish asosiy tenglamasiga binoan bo'lishini ko'rsatadi.

$$N_{qat} = N_{jok}(1-g)k-l, \quad (8)$$

bu yerda, N_{qat} - qatlamda kirishma zichligi; N_{jo} - suyuq fazada kirishma boshlang'ich zichligi; k - kirishmalarning effektiv taqsimot koeffitsienti; g -

taglik hajmida suyuq faza hajmining kristallangan ulushi. Ikkinchi gurux usullaridan olingan qatlamlarida kirishmalarining taqsimoti epitaksial qatlamni boshlanish va oxirgi qismida bir jinsli emasligi, o'рта qismida esa, kirishmalar taqsimoti bir jinsli ekanligi kuzatiladi. Qattiq fazada kirishmalar taqsimoti quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$N_{qat} = N_{qat.o} [1 - (1-k) \exp(-kh \Lambda)] \quad (9)$$

bu yerda, $N_{qat.o}$ - qattiq fazada kirishmalarining boshlang'ich zichligi; h - epitaksial qatlam qalinligi; l - suyulish zona uzunligi.

Xulosa. Maqolada yorug'lik nurlovchi diodlar ishlab chiqarishda qo'llaniladigan gaz fazali va suyuq fazali epitaksiya texnologiyalarining asosiy xususiyatlari yoritildi. Har ikkala usulning texnologik afzalliklari, qatlam sifati, legirlash imkoniyatlari va ko'p qatlamli tuzilmalarni hosil qilishdagi roli tahlil qilindi. Natijalar $A^{III}-V^V$ turdagi yarimo'tkazgichlar asosida yuqori samarali optoelektron qurilmalarni yaratishda optimal texnologiyani tanlash muhimligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli o'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora- tadbirlari to'g'risidagi PF-6079-sonli Farmoni. 05.10.2020.
2. Komilov, A., Xatamova, Z., Rustamov, I., Xolmatov, S., Arabboyev, X., & Ibragimov, N. Z. (2024, November). Increasing the sensitivity and selectivity of an optoelectronic gas analyzer. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 01009). EDP Sciences.
3. Kuldashov, O., Djalilov, B., Komilov, A., Tillaboev, M., & Abdusamatov, D. (2024, March). Device for control of dangerous gas issued by a geothermal well. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.
4. Ergashev, S., Dalibekov, L., Jo'raeva, G. (2024). Optical electron photo converter. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 01002). EDP Sciences.
5. Onarkulov, K., Juraev, N., Toshpulatova, F., Toshpulatov, S. Analysis OF the

Diagnostic Effectiveness OF Infrared Spectroscopy AND Traditional Laboratory Methods in Early Diagnosis. Grail of Science, (57), 806-812.

6. Optoelectronic device for measuring the humidity of silkworth cocoons. Kuldashov, G. et al. M.E3S Web of Conferences, 2024, 538, 04016.

7. Кулдашов, О. Х., & Комилов, А. О. (2022). Современное состояние и перспективы развития геотермальной энергетики Current state and prospects for development of geothermal energy. 3-sho'ba materiallari materialy 3-sektsii section 3 materials.

8. Kuldashov, O. H., Komilov, A. O., & Abdusamatov, D. A. (2022). COMPUTER MODEL OF IONIZER. International Journal of Advance Scientific Research, 2(12), 133-139.

